

NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 1/2026

ECOTECNOLOGIAS/PPGECA/UFSM y Departamento de Hidráulica/UNNE

Asunto: Pronóstico de transición hacia El Niño en 2026 y orientaciones para la vigilancia hidrometeorológica y la preparación territorial en la Provincia del Chaco, Argentina

Versión preliminar - 05 de mayo de 2026

Documento elaborado como base de discusión técnica entre el Grupo de Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologías del Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECA) de la Universidade Federal de Santa Maria y el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste.

Prof. Dr. Daniel Gustavo Allasia Picilli
Profa. Dra. Rutineia Tassi
Prof. Dr. Jorge V. Pilar -FI-UNNE
Prof. MSc. Alejandro R. Ruberto -FI-UNNE
Prof. Ing. Carlos Alberto Depettris -FI-UNNE
Prof. Ing. Marcelo J. M. Gómez -FI-UNNE
Téc. en Meteorología Sinóptica Julio César Ríos - APA-Chaco

Cómo citar esta nota:

Allasia Picilli, D. G., Tassi, R., Pilar, J. V., Ruberto, A., Depettris, C. A., Gómez, M. J. M., & Ríos, J. C. (2026). NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 1/2026 ECOTECNOLOGIAS/PPGECA/UFSM y Departamento de Hidráulica/UNNE - Pronóstico de transición hacia El Niño en 2026 y orientaciones para la vigilancia hidrometeorológica y la preparación territorial en la Provincia del Chaco, Argentina. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20097225>

Resumen Ejecutivo

Las condiciones oceánico-atmosféricas observadas durante abril de 2026 indican una transición desde una La Niña debilitada hacia condiciones neutrales, con probabilidad creciente de desarrollo de El Niño durante el invierno y persistencia probable hasta fines de 2026. A comienzos de mayo de 2026, el evento aún no debe considerarse plenamente instalado; sin embargo, los pronósticos de NOAA/CPC e IRI justifican una etapa de vigilancia anticipada y planificación.

Para la provincia del Chaco, los posibles impactos deben evaluarse en dos escalas simultáneas; la primera corresponde a la lluvia local y regional, con efectos sobre anegamientos, drenaje, humedad del suelo, caminos, producción agropecuaria, humedales y abastecimiento de agua y la segunda corresponde a la respuesta integrada de la Cuenca del Plata, especialmente por los aportes del Alto Paraná, del río Paraguay y del Iguazú, así como por los niveles del Paraná en su tramo medio.

La evidencia técnica disponible muestra que El Niño aumenta la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en el noreste argentino, especialmente durante primavera y verano, pero no determina por sí solo la ocurrencia de inundaciones. La materialización del riesgo depende

La preparación debe comenzar antes de la expresión hidrológica máxima del evento. Estudios del INA muestran un desfase de 3 a 5 meses entre anomalías de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial y anomalías de caudal medio mensual del río Paraná, lo que ofrece una ventana útil para vigilancia, coordinación institucional y reducción preventiva de vulnerabilidades.

de la distribución temporal de las lluvias, de la humedad antecedente, de los niveles de los grandes ríos, de la persistencia de los excedentes hídricos y de la exposición territorial.

En este contexto, se recomienda fortalecer el monitoreo climático e hidrológico, revisar planes de contingencia y avanzar en medidas preventivas de preparación institucional y territorial.

Presentación

Esta Nota Técnica presenta una síntesis preliminar del escenario climático asociado al posible desarrollo de El Niño durante 2026 y de sus implicancias hidrológicas y territoriales para el Chaco. El objetivo es aportar insumos técnicos para la toma de decisiones de organismos provinciales y municipales, áreas de recursos hídricos, Defensa Civil, producción, ambiente, salud e infraestructura.

El documento adopta un enfoque de doble escala. Por un lado, considera los impactos directos de la precipitación sobre el territorio chaqueño. Por otro lado, incorpora la dinámica de la Cuenca del Plata, dado que las crecidas del Paraná y del Paraguay pueden responder a lluvias ocurridas aguas arriba, aun cuando la lluvia local no sea extraordinaria.

Las orientaciones aquí propuestas tienen carácter preventivo y de planificación. No sustituyen los pronósticos oficiales de corto plazo, los boletines del Servicio Meteorológico Nacional, los productos del Instituto Nacional del Agua ni los protocolos provinciales y municipales de emergencia. Su propósito es traducir la información climática e hidrológica disponible en criterios prácticos para la preparación institucional y territorial.

Estado Actual del ENOS y Perspectivas 2026

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina informó en su actualización del 04 de mayo de 2026 que las condiciones del ENOS son consistentes con condiciones neutrales. No obstante, durante abril se observó un calentamiento en la mayor parte del Pacífico ecuatorial, con anomalías positivas en todas las regiones Niño durante la semana finalizada el 03 de mayo. Asimismo, las temperaturas subsuperficiales fueron superiores a lo normal en gran parte del Pacífico ecuatorial y los vientos alisios se mostraron debilitados en sectores relevantes de la región. De acuerdo con los modelos dinámicos y estadísticos, para el trimestre mayo-junio-julio de 2026 existe alrededor de 60% de probabilidad de desarrollo de una fase cálida o El Niño.

En el plano internacional, NOAA/CPC mantuvo en su actualización del 27 de abril de 2026 el estado Final La Niña Advisory / El Niño Watch, indicando condiciones ENSO-neutrales presentes y temperaturas superficiales del mar cercanas o superiores a lo normal en el Pacífico ecuatorial centro-oriental. Según el pronóstico oficial CPC/NOAA, las condiciones neutrales son favorecidas para abril-junio de 2026, mientras que las condiciones El Niño tienen probabilidad creciente de desarrollarse a partir de mayo-julio y persistir al menos hasta fines de 2026.

El IRI, en su actualización del 20 de abril de 2026, también señaló una transición rápida hacia El Niño. Su pronóstico probabilístico basado en modelos estima 70% de probabilidad de condiciones El Niño para abril-mayo-junio de 2026 y valores elevados, entre 88% y 94%, desde mayo-julio y durante el resto de 2026. En consecuencia, para la primavera de 2026 y el verano 2026/2027, distintos productos climáticos muestran probabilidades altas de desarrollo de condiciones El Niño, aunque con diferencias entre modelos y centros de pronóstico.

Existe la posibilidad de que el evento alcance una intensidad moderada a fuerte (Figura 2 y Tabla 1), aunque persisten incertidumbres relevantes respecto de su magnitud, duración y evolución estacional. Su intensidad dependerá, entre otros factores, de la evolución de las anomalías de temperatura superficial y subsuperficial del mar, de la respuesta atmosférica acoplada y del comportamiento de los vientos en el Pacífico ecuatorial durante los próximos meses.

Figura 1. Probabilidad de ocurrencia de fases ENOS en diferentes trimestres de 2026 según estimaciones de CPC/NOAA (a) e IRI (b).

Nota: las probabilidades CPC/NOAA e IRI pueden diferir porque utilizan metodologías distintas. CPC/NOAA incorpora evaluación experta, mientras que IRI presenta una estimación objetiva basada en modelos.

Figura 2. Pronóstico de ENOS según productos climáticos internacionales del ECMWF (a), IRI (b).

Debe resaltarse, no obstante, que las previsiones climáticas poseen carácter probabilístico. En este momento no es posible anticipar con alto grado de confiabilidad la magnitud ni la distribución espacial de las precipitaciones, crecidas, anegamientos u otros impactos en la Provincia del Chaco.

Aun así, la consistencia entre diferentes centros de monitoreo y modelos climáticos configura un escenario suficientemente consistente para recomendar el seguimiento técnico continuo de la situación

y la adopción temprana de medidas preventivas y de preparación institucional y territorial, especialmente considerando la doble escala del riesgo: la lluvia local y regional, y la respuesta integrada de la Cuenca del Plata.

Tabla 1. Escenarios de intensidad de El Niño y lectura preventiva para Chaco, adaptado de productos NOAA/CPC disponibles en abril de 2026.

Escenario probable	Anomalía estimada del índice ENOS	Probabilidad aproximada hacia NDJ 2026/2027.	Lectura preventiva para Chaco
El Niño moderado	+1,0 a +1,5 °C	~25%	Aumenta la necesidad de monitoreo de lluvias, humedad del suelo y niveles del Paraná-Paraguay.
El Niño fuerte	+1,5 a +2,0 °C	~25%	Mayor atención a crecidas, anegamientos, caminos rurales, humedales e infraestructura crítica.
El Niño muy fuerte	≥ +2,0 °C	~25%	Escenario de mayor vigilancia hidrometeorológica e institucional, con coordinación reforzada entre SMN, INA, provincia y municipios.
Condiciones neutrales	-0,5 a +0,5 °C	~10%	Mantener monitoreo, sin descartar eventos extremos locales no necesariamente asociados al ENOS.

Nota: Las categorías y probabilidades se presentan como guía de lectura preventiva y no agotan todos los escenarios posibles. Corresponden a productos NOAA/CPC disponibles en abril de 2026. La intensidad del ENOS no determina automáticamente impactos en Chaco. Los efectos dependerán de la distribución de las lluvias, la humedad antecedente, los niveles del sistema Paraná-Paraguay y la vulnerabilidad territorial.

Fundamentación Hidroclimática

El Niño y La Niña son fases opuestas de un mismo fenómeno acoplado océano-atmósfera que ocurre en el océano Pacífico ecuatorial y en la atmósfera adyacente, denominado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). La fase El Niño se caracteriza por temperaturas de la superficie del mar superiores a lo normal en sectores del Pacífico ecuatorial, mientras que La Niña corresponde a la situación opuesta, con temperaturas inferiores a lo normal.

Estos cambios en la temperatura del Pacífico ecuatorial modifican los patrones de circulación atmosférica, transporte de humedad, temperatura y precipitación en distintas regiones del planeta. Por ese motivo, el ENOS puede influir en la ocurrencia de lluvias superiores o inferiores a lo normal, aunque sus efectos varían según la región, la época del año y la interacción con otros procesos climáticos.

Es importante destacar que la intensidad del ENOS no se traduce de manera automática en impactos proporcionales sobre el territorio. Un evento El Niño más intenso puede aumentar la probabilidad de ciertos impactos, como lluvias persistentes, crecidas o excedentes hídricos en regiones sensibles, pero la

magnitud final de esos impactos depende también de la distribución espacial y temporal de las precipitaciones, la humedad antecedente del suelo, los niveles de los ríos, la exposición territorial y la capacidad de respuesta institucional.

La caracterización del ENOS se realiza mediante diferentes índices climáticos. Entre los más utilizados se encuentra el Oceanic Niño Index (ONI), basado en anomalías de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial. Más recientemente, NOAA/CPC incorporó el Relative Oceanic Niño Index (RONI), que ajusta esa señal considerando el calentamiento medio de los océanos tropicales. Ambos índices son herramientas para monitorear la evolución del ENOS y comparar eventos a lo largo del tiempo. En el trimestre febrero-marzo-abril de 2026, el Índice Oceánico de El Niño Relativo (RONI) presentó un valor de $-0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, lo que confirma que el sistema aún no se encuentra plenamente en fase El Niño, aunque muestra una evolución compatible con transición hacia condiciones cálidas.

Figura 3. Relative Oceanic Niño Index (RONI), índice oceánico relativo Niño.

Fuente: Adaptado de NOAA/CPC, Relative Oceanic Niño Index (RONI): https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso/roni/

Por lo tanto, los índices ENOS deben ser leídos como indicadores de contexto climático, no como predictores directos de impactos locales.

En el noreste argentino y en la Cuenca del Plata, los eventos El Niño se asocian frecuentemente con mayor probabilidad de temperaturas elevadas, lluvias superiores a lo normal, crecidas fluviales y excedentes hídricos, aunque con fuerte variabilidad espacial y temporal. Eventos El Niño de gran intensidad, con anomalías positivas marcadas en el Pacífico ecuatorial, han coincidido históricamente con crecidas extraordinarias del río Paraná, como ocurrió durante el evento 1982-1983.

En Chaco, esta señal climática debe interpretarse junto con las condiciones hidrológicas de la Cuenca del Plata y con las vulnerabilidades propias del territorio provincial.

La Doble Escala del Riesgo en la Provincia del Chaco

El impacto de El Niño en la Provincia del Chaco debe evaluarse en dos escalas simultáneas: la escala local/regional, asociada a las precipitaciones sobre el territorio chaqueño y áreas vecinas, y la escala de cuenca, vinculada a la respuesta integrada de la Cuenca del Plata, especialmente por los aportes de los ríos Paraná y Paraguay.

La Provincia del Chaco presenta un gradiente de precipitación marcado, con condiciones más húmedas hacia el este y más secas hacia el oeste. Esta heterogeneidad implica que la respuesta territorial frente a El Niño no será uniforme. El este provincial, asociado a humedales, llanuras de baja pendiente y al sistema Paraná-Paraguay, puede experimentar mayor exposición a anegamientos y crecidas. El oeste chaqueño, en cambio, mantiene vulnerabilidades asociadas al acceso al agua, al déficit hídrico antecedente y a la variabilidad de las lluvias dentro de la estación húmeda.

Por otro lado, los estudios sobre la Cuenca del Plata indican que las lluvias en las cuencas del Alto Paraná, Iguazú y Paraguay son determinantes para los derrames en los tramos medio e inferior del Paraná. Por lo tanto, la evaluación del riesgo en Chaco no debe limitarse a la lluvia local, sino que debe integrar el seguimiento de las subcuencas ubicadas aguas arriba mediante boletines del INA/SlyAH, pronósticos hidrológicos, niveles hidrométricos, alertas oficiales y protocolos vigentes de evacuación definidos por los organismos competentes, coordinación interjurisdiccional y análisis de la duración de las crecidas.

Potenciales Impactos Esperados

Los impactos asociados a un eventual desarrollo de El Niño no deben interpretarse como efectos automáticos ni uniformes en toda la Provincia del Chaco. Su ocurrencia dependerá de la distribución temporal y espacial de las lluvias, de la condición antecedente de los suelos, de los niveles del sistema Paraná-Paraguay y de la exposición de cada territorio.

Impactos hidrológicos y territoriales

- Mayor probabilidad de temperaturas y precipitaciones superiores a lo normal durante primavera y verano, especialmente en el noreste argentino y en áreas de influencia de la Cuenca del Plata.
- Anegamientos urbanos y rurales en sectores de baja pendiente o con drenaje insuficiente.
- Crecidas del Paraná y del Paraguay condicionadas por lluvias ocurridas aguas arriba, incluso con desfase respecto de las anomalías oceánicas iniciales.
- Saturación progresiva de suelos y reducción de la capacidad de infiltración frente a lluvias sucesivas.
- Mayor exposición de caminos rurales, puentes, alcantarillas, terraplenes y accesos a comunidades aisladas.

Impactos productivos y ambientales

Un eventual desarrollo de El Niño puede tener efectos favorables en contextos de déficit hídrico, al contribuir a la recuperación de la humedad del suelo, pasturas, cuerpos de agua, humedales y sistemas productivos. No obstante, esos beneficios dependen del momento, la distribución y la intensidad de las lluvias; cuando los aportes son excesivos o persistentes, pueden transformarse en anegamientos, pérdidas productivas y restricciones logísticas.

- Mejora potencial de las condiciones hídricas para cultivos, ganadería, pasturas, humedales y abastecimiento de agua en áreas afectadas por sequías o déficit hídrico.
- Riesgo de excesos hídricos, pérdidas de implantación, dificultades de cosecha, problemas sanitarios en cultivos y restricciones logísticas.
- Afectación de humedales, áreas ribereñas y ambientes de transición por variaciones rápidas o prolongadas del nivel del agua.
- Mayor necesidad de planificación del uso del suelo, manejo de drenajes rurales y protección de áreas ambientalmente sensibles.

Impactos sociales y sanitarios

- Aislamiento de comunidades por cortes de caminos, pasos bajos y accesos rurales.
- Deterioro de fuentes de agua, saneamiento y condiciones de habitabilidad en áreas inundables.
- Mayor demanda sobre salud, asistencia social, Defensa Civil y servicios de emergencia.
- Necesidad de comunicación clara con población ribereña, productores, escuelas, centros de salud y comunidades rurales dispersas.

Orientaciones de Preparación y Monitoreo

Se recomienda activar una vigilancia hidrometeorológica escalonada, con revisión mensual del escenario ENOS, seguimiento semanal de indicadores hidrometeorológicos y actualización diaria o subdiaria cuando se configuren condiciones de riesgo.

Monitoreo climático e hidrometeorológico

- Actualizar mensualmente el estado del ENOS con boletines del SMN, NOAA/CPC e IRI.
- Seguir los pronósticos climáticos trimestrales del SMN y los boletines agrometeorológicos disponibles.
- Monitorear precipitaciones acumuladas semanales y mensuales, con énfasis en persistencia, repetición de eventos y saturación progresiva de suelos.
- Consultar regularmente los reportes del INA/SlyAH para los ríos Paraná, Paraguay, Iguazú y Uruguay.
- Consultar los niveles de estaciones críticas y, cuando corresponda, complementar con registros locales coordinados con organismos competentes para el Chaco y el tramo medio del sistema Paraná-Paraguay.
- Durante la fase de vigilancia y, especialmente, una vez confirmadas condiciones El Niño, intensificar el seguimiento diario de los boletines del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), del Instituto Nacional del Agua (INA) y de los organismos de Defensa Civil. La probabilidad de tormentas severas, lluvias intensas o crecidas puede estimarse con mayor confiabilidad en escalas de corto plazo, especialmente entre 24 y 48 horas antes del evento.
- En días con alto riesgo, actualizar la información con mayor frecuencia, ya que la consolidación de un fenómeno de tiempo severo y la identificación de sus áreas más afectadas solo pueden precisarse algunas horas antes de su ocurrencia.

Gestión territorial y reducción de vulnerabilidad

- Actualizar mapas de puntos críticos de anegamiento, cortes de caminos, pasos bajos y áreas ribereñas vulnerables.
- Revisar planes de contingencia y protocolos de evacuación, abrigo y asistencia.
- Realizar limpieza preventiva de canales, alcantarillas, cunetas y obras de drenaje.
- Identificar infraestructura crítica expuesta: hospitales, centros de salud, escuelas, estaciones de bombeo, plantas de agua y rutas de acceso. Planificar continuidad de servicios y rutas alternativas.
- Coordinar información entre provincia, municipios, organismos de cuenca, universidades y áreas productivas.

Comunicación de riesgo

- Comunicar que El Niño aumenta probabilidades, pero no equivale automáticamente a inundación.
- Diferenciar alertas de corto plazo, pronósticos estacionales y escenarios de preparación.
- Preparar mensajes específicos para población ribereña, productores rurales, comunidades aisladas y centros urbanos.
- Identificar y respetar las vocerías oficiales, evitando la circulación de información contradictoria.

Consideraciones Finales

El posible desarrollo de El Niño durante 2026 requiere una preparación anticipada, proporcional y técnicamente fundada. Para la Provincia del Chaco, el enfoque más adecuado es integrar la vigilancia de las lluvias locales y regionales con el seguimiento de la respuesta hidrológica de la Cuenca del Plata, especialmente del sistema Paraná-Paraguay.

El análisis de antecedentes muestra que los impactos más relevantes no dependen solamente del pico de una crecida, sino también de la duración del exceso hídrico, la condición antecedente de los suelos, la conectividad de caminos, la exposición de las áreas ribereñas y la capacidad institucional de respuesta. Por ello, la preparación debe comenzar durante la fase de transición climática y no esperar a que las señales hidrológicas alcancen niveles críticos.

Se recomienda que los municipios y organismos provinciales adopten de forma anticipada medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad y fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos hidrometeorológicos adversos. Deben considerarse prioritarios los municipios y sectores con antecedentes de inundaciones, anegamientos, aislamiento por cortes de caminos, ocupación de áreas de riesgo hídrico y alta dependencia de infraestructura crítica expuesta.

Debe resaltarse, no obstante, que las previsiones climáticas poseen carácter probabilístico, por lo que las acciones deben ser proporcionales y basadas en criterios técnicos. En este sentido, las medidas de preparación, mantenimiento de infraestructura, organización institucional y comunicación de riesgo constituyen acciones robustas y de utilidad permanente, cuyos beneficios se mantienen aun si los escenarios más críticos no se materializan.

En síntesis, la preparación frente a El Niño en el Chaco debe combinar vigilancia climática, monitoreo hidrológico de la Cuenca del Plata y gestión territorial local.

Esta versión preliminar deberá ser revisada y ajustada con información provincial, datos hidrométricos

actualizados, mapas de vulnerabilidad y aportes de los equipos técnicos de las instituciones participantes.

Referencias Técnicas

- CEMADEN. 2026. NOTA TÉCNICA Nº 427/2026/SEI-CEMADEN - El Niño 2026/2027.
- Climate Prediction Center. Enso diagnostics discussion. College Park: NOAA, 2026. *Disponible en:* <https://www.cpc.ncep.noaa.gov>. Acceso em 01/05/2026.
- Gómez, C. V.; Pérez, M. E. 2013. La variabilidad pluviométrica en la Provincia del Chaco durante el período 1955-2009. Geográfica Digital, UNNE.
- Hurtado, S. I.; Agosta Scarel, E. A.; Godoy, A. A. 2020. Estudio exploratorio de forzantes de la variabilidad en baja frecuencia de la precipitación en el Chaco, Argentina. Meteorológica.
- Instituto Geográfico Nacional (IGN). Las sequías y los focos de calor en la Provincia del Chaco y su relación con el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur.
- Instituto Nacional del Agua (INA). Sistema de Información y Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata.
- International Research Institute for Climate and Society (IRI). 2026. ENSO Forecast, April 2026 Quick Look.
- Jaime, P. R.; Menéndez, A. N. 2003. Vinculación entre el caudal del Río Paraná y el fenómeno de El Niño. Laboratorio de Hidráulica, Instituto Nacional del Agua, Informe LHA 02-216-03.
- Pasquini, A. I.; Depetris, P. J. 2010. ENSO-triggered exceptional flooding in the Paraná River: Where is the excess water coming from? *Journal of Hydrology*, 383, 186-193.
- Schnack, E. J. El Niño en el Plata. Museo, vol. 3, n. 14.
- Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 2026. El Niño/La Niña (Mayo 2026).